

Material Didáctico con un Pizarrón de Luz Multimedia

A. Nava-Vega^{1*}, Mitzi J. Reyes Cerón, C.², Mario A. González Uribe², Cesar Eduardo Cea Montufar²

¹Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California., Calzada Tecnológico
No. 14418, Zona Industrial Otay, C.P.22427, Tijuana, México

²Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, Instituto Politécnico Nacional, Pachuca
Ciudad del Conocimiento y la Cultura, San Agustín Tlaxiaca, C.P.42162, Hidalgo, México

*dra.adriananava@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El Pizarrón de Luz Multimedia (PLM) es un panel de vidrio iluminado en todos sus bordes, que se utiliza como herramienta didáctica para hacer el aprendizaje más interesante y atractivo, tanto para alumnos como profesores, su funcionamiento utiliza el principio de Reflexión Total Interna Frustrada. La principal característica de este Pizarrón de Luz consiste en que el docente no se encuentra de espaldas a los alumnos, siempre mira de frente cuando está dando la explicación, por lo que didáctica y pedagógicamente refuerza la transmisión del conocimiento. Las explicaciones de los cursos se graban y almacenan en un canal de YouTube (www.youtube.com/channel/UChZah7WU-NKNKcjvDMh7Ow). El PLM puede ser una herramienta atractiva para la creación del conocimiento, apoyándonos en las tecnologías de la información, se presenta en esta primera parte del trabajo algunos videos, el monitoreo, evaluación y medición del aprendizaje se estará realizando en la siguiente etapa.

Palabras clave: Repositorio, Pizarrón, Reflexión, light.

Abstract

The Multimedia Light Board (PLM in Spanish) is an illuminated glass panel on all its edges, which is used as a didactic tool to make learning more interesting and attractive, for both students and teachers, its operation, uses the principle of Total Internal Reflection Frustrated. The main characteristic of this blackboard of light is that the teacher is not on his back to the students, he always looks straight ahead when he is teaching, so didactically and pedagogically reinforces the knowledge. Course explanations are recorded and stored on a YouTube channel www.youtube.com/channel/UChZah7WU-NKNKcjvDMh7Ow available to all viewers. The PLM can be an

attractive tool for the knowledge's creation, based on information technologies, and available to many users, some videos are presented in this first part of the work, monitoring, evaluation and learning's measurement will be performing in the next part of the project.

Key words: board, light, reflection, repository

Introducción

El Pizarrón de Luz fue desarrollado originalmente alrededor de 2011 por Michael Peshkin, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Noroeste [1]. Inventó el Pizarrón de Luz para crear video-conferencias visualmente estimulantes para sus estudiantes, e inspiró a otros miembros de la facultad y estudiantes a producir sus propios videos con el Pizarrón de Luz. Peshkin también desarrolló el Pizarrón de Luz como un proyecto de libre uso que permite la innovación en diferentes institutos e incluso creó un sitio web en 2013 para compartir instrucciones paso a paso sobre cómo construir un Pizarrón de Luz [2]. Otros institutos, incluido el equipo 'One Button Studio' de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Duke [3], han adoptado la tecnología y la han modificado para adaptarla a sus propios fines.

Casi al mismo tiempo que Michael Peshkin inventó su Pizarrón de Luz (alrededor de 2011-2012), algunas personas desarrollaron sus propios sistemas de Pizarrón de Luz de forma independiente y casi simultáneamente. Entre ellos Matt Anderson, profesor de física de la Universidad Estatal de San Diego que nombró a su Pizarrón de Luz como "Learning Glass" [4]. En la Universidad Autónoma de Baja California en 2017 nace la intención de construir un pizarrón de luz (lightboard), para 2019 esta intención de traslada a la sede de la Unidad interdisciplinaria de Ingenieras, campus Hidalgo (UPIIH-IPN), es en 2019 cuando se construye el Pizarrón de Luz Multimedia con el fin de aprovechar los principios de óptica básica, la facilidad que las tecnologías de información nos brinda para que los profesores y alumnos graben sus cursos, se pongan a disposición de otros grupos y compañeros con el fin de que se revise el contenido de estos cursos cuantas veces sea necesario.

Metodología

El "Pizarrón de luz Multimedia (PLM)" está formado de una lámina de vidrio cristalino, cuyo perímetro se encuentra iluminado con luz blanca por una tira de LED's, la luz se propaga a través del vidrio mediante el principio de Reflexión Total Interna Frustrada. Este PLM se ubica en un espacio para grabar las sesiones de clase donde se emplea una cámara comercial posicionada frente al PLM, para el proceso de edición se usan programas comerciales de video (Vega Sony); el PLM está en un espacio aislado de la luz exterior y de sonidos con el objetivo de grabar las sesiones de diversos cursos en un ambiente controlado.

La parte de contenido se prepara previamente como si se tratase de un curso frente a grupo y presencial, el material que se selecciona será presentado frente al PLM, empleando la misma superficie como pizarrón.

Reflexión Total Interna

Desde el punto de vista de la óptica geométrica, la conocida Ley de Snell [5] dicta que una un rayo de luz que pasa a través de una interface que separa dos medios materiales se desvía del medio incidente n_i un ángulo Θ_i al medio de transmisión n_t un ángulo Θ_t ; los ángulos de incidencia Θ_i y de transmisión Θ_t se miden en relación a una línea normal a la interface de los dos medios materiales. La ecuación de la Ley de Snell se representa con la ecuación,

$$n_i \text{ sen } \theta_i = n_t \text{ sen } \theta_t \quad (1)$$

Cuando una fuente de luz se encuentra en un medio ópticamente denso $n_i > n_t$ y permitimos que el ángulo de incidencia aumente, el rayo refractado se aproxima gradualmente ($\theta_i < \theta_t$) a la tangente con la frontera de la interface y da paso solamente a un rayo reflejado que se presenta cuando $\theta_t = 90^\circ$ (ver Figura 1). El ángulo de incidencia que satisface esta condición se le nombra ángulo crítico ($\theta_c = \theta_i$) y para ángulos incidentes mayores o iguales al ángulo crítico, solamente tendremos rayo reflejado, fenómeno que se conoce como reflexión total interna. Cuando el ángulo de incidencia aumenta, el haz reflejado se hace más intenso mientras que el haz transmitido se hace más débil hasta que este último desaparece y el primero lleva toda la energía cuando el ángulo reflejado es igual al crítico [5]. La reflexión total interna se comporta como un espejo.

El rayo de luz avanza en la línea de la interface entre los dos medios, y se le llama onda evanescente (considerando que la luz tiene un carácter onda-partícula). Su amplitud se reduce rápidamente y se va haciendo

despreciable en el segundo medio a una distancia de tan sólo unas pocas longitudes de onda. Si la onda evanescente se extiende a través del medio hacia una región cercana del material de índice más alto, la energía puede ahora fluir a través del espacio que los separa, esto se conoce como Reflexión Total Interna Frustrada [5].

Figura 1. Condición de ángulo crítico en una interfaz con $n_i > n_t$, $\theta_i = \theta_c$, $\theta_t = 90^\circ$.

Regresando al principio de funcionamiento del Pizarrón de Luz, los LED's iluminan la interfaz de vidrio que genera Reflexión Total Interna Frustrada en el bloque de vidrio. En la superficie del vidrio se encuentran marcas de marcador tipo neón que actúan como una segunda interfaz. Cuando se forma la onda evanescente se pueda absorber energía (Reflexión Total Interna Frustrada) y dispersar otra onda resultante haciendo que la marca neón brille. Cuando el vidrio está limpio esta iluminación tiene poco efecto, ya que la luz es totalmente reflejada internamente, pero cuando las moléculas fluorescentes se colocan en el campo de la onda evanescente al escribir sobre el vidrio con un marcador fluorescente, las moléculas brillan intensamente [6].

Materiales

El pizarrón de luz está formado por una lámina de 42 x 90 cm de vidrio monolítico comercial de 6 mm de espesor, montado sobre dos rieles con vástagos de aluminio, con 4 tiras flexibles LED de luz blanca brillante que cubren los bordes superior e inferior, así como en los bordes laterales del vidrio, de esta manera se ilumina internamente.

Procedimiento

El procedimiento de fabricación y montaje considere que alrededor del cristal monolítico se colocar y pegan las tiras de LEDs sobre cada borde del vidrio, aislándolas con cinta negra. Después de que se colocaron las tiras de LEDs lo siguiente fue montar el cristal sobre los rieles de aluminio con los vástagos, los cuales tienen que ensamblarse junto con el cristal, como se observa la figura 2. Para poder hacer las pruebas con el pizarrón de luz se modificó el área de trabajo restringiendo el paso de luz y del sonido.

Por otro lado, el profesor o alumno a impartir una clase o explicación, se coloca de frente a una cámara y entre éste y la cámara se ubica el PLM, para realizar la corrección por la inversión por reflexión, se puede emplear un espejo o la app de la misma cámara digital. Se seleccionan clases a impartir del área de ingeniería y de idiomas.

Figura 2. Estructura del Pizarrón de Luz.

Resultados

Con el Pizarrón de Luz Multimedia (PLM) realizaron pruebas para comprobar su correcto funcionamiento en un ambiente controlado. Se grabaron videos de explicaciones cortas de la materia de Cálculo, Física, Ingles y de la introducción al proyecto. En las pruebas de video, se obtuvieron buenos resultados en la calidad de imagen creando algunos videos atractivos con el PLM. Con el contenido multimedia disponible previamente grabado y editado fue posible crear un repositorio de contenido multimedia disponible en el canal de YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCHeZah7WU-NKNKcivDMh7Ow>. En la figura 3 y 4 se observan algunas notas de las breves explicaciones de los temas de cálculo, así como una de las personas participantes del proyecto.

El empleo del PLM para grabar cursos es una iniciativa de la Unidad Interdisciplinaria de Ingenierías, campus Hidalgo, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y nos encontramos en la fase inicial del trabajo, en siguiente fase, se realizara el seguimiento, monitoreo, análisis de la medición del aprendizaje de los diferentes temas en particular de cursos que se están impartiendo en la unidad.

Figura 3. Pizarrón de Luz con LED's encendidos.

Figura 4. Pizarrón de Luz con LED'S encendidos con presentador.

Conclusiones

El Pizarrón de Luz Multimedia (PLM) resulta ser una herramienta atractiva para el desarrollo de contenido multimedia para el aprendizaje de alumnos como profesores, sin embargo, se puede mejorar la calidad de los videos utilizando un panel de vidrio ultra claro con menos impurezas de hierro, además de mejorar la condición de luz y sonido. Se logró un repositorio inicial de contenido multimedia satisfactorio, el cual se puede expandir con más videos de diversos temas explicados por varios profesores y también con la ayuda de alumnos de nuestra institución.

Como trabajo futuro se pretende dar un seguimiento académico, midiendo el nivel de comprensión para los alumnos que tomen clases o busquen alguna asesoría por este medio, estas herramientas de medición están en proceso de desarrollo, ya que este es un trabajo multidisciplinario entre los profesores que imparten el curso o explicación, personal de apoyo en la grabación y psicopedagogos.

Ventajas

El Pizarrón de Luz Multimedia tiene muchas ventajas cuando se utiliza para crear videos didácticos para plataformas como YouTube u otras. A continuación, se nombran algunas:

El PLM permite al profesor estar de frente cuando explica un tema de su curso, de esta forma el profesor interactúa cara a cara con los alumnos. Esta interacción hace posible que la presentación del tema sea visualmente atractiva y didáctica y pedagógicamente refuerza la transmisión del conocimiento. Debido a la facilidad de uso del PLM, no se requiere ser experto en la creación y edición de videos; sin embargo, es deseable que se tengan conocimiento en su manejo a un nivel básico. La rapidez y facilidad de manejo del PLM definitivamente ayuda a superar las predisposiciones de algunos maestros que se sienten incómodos con la producción de videos. En la actualidad contamos en el mercado con teléfonos cuya cámara puede adaptarse de forma automática a las condiciones de luz, sonido sin la necesidad de una cámara de video profesional, produciendo videos de muy alta calidad.

Desventajas

Algunas desventajas que se identifican con el modelo actual del PLM, son que la superficie efectiva para escribir es reducida, lo que provoca que el tiempo para borrar y volver a escribir se considera tiempo muerto. Siendo la superficie del PLM vidrio cristalino, este se raya o podría sufrir algún golpe y generar grietas, lo que nos lleva a tener más cuidados en el uso y almacenamiento del dispositivo. Además, la falta de experiencia a la hora de grabar en frente de una cámara provoca un nerviosismo en algunos alumnos o maestros, lo cual prolonga la producción de videos.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo incondicional de la UPIIH-IPN, del Dr. Adolfo Escamilla Esquivel y a nuestro actual director, Ing. Francisco Javier Escamilla López, en todas las acciones requeridas para proporcionarnos el espacio y facilidades en los laboratorios. Al Dr. Eduardo Ramos, Dr. Santos León Escalante, Dr. Luis Armando Villamar Martínez, Lic. Sonia Navarrete Cuevas, por creer y apoyar en esta idea. A nuestro técnico Hugo Rivera y al Arq. Corchado, que nos ayudan de forma incondicional en el desarrollo de este proyecto.

Referencias

1. Northwestern University's Digital Learning (2016). Pizarrón de Luz Studio. Disponible en [https://digitalllearning.northwestern.edu/article/2016/04/12/Pizarrón de Luz-studio](https://digitalllearning.northwestern.edu/article/2016/04/12/Pizarrón%20de%20Luz-studio)
2. Peshkin, M. (2013). An open source project website built by Michael Peshkin. Disponible en [http://Pizarrón de Luz.info](http://Pizarrón%20de%20Luz.info)
3. Wells, S.(2014).The Pizarrón de Luz is done! Disponible en: [https://sites.duke.edu/ddmc/2014/06/04/the Pizarron de luz is-done/](https://sites.duke.edu/ddmc/2014/06/04/the%20Pizarron%20de%20luz%20is-done/)
4. Anderson, M. Learning Glass Disponible en: [http://its.sdsu.edu/docs/Learning_ Glass_Specifications.pdf](http://its.sdsu.edu/docs/Learning_Glass_Specifications.pdf)
5. Hecht, E., Col, R., Talavera, R. & Pérez, J. (2000). *Óptica*. Madrid: Addison Wesley.
6. Skibinski, E., DeBenedetti, W., Ortol-Bloch, A., & Hines, M. (2015). A Blackboard for the 21st century: An inexpensive Light Board Projection system for classroom use. *Journal of Chemical Education*, 2015, 92, 1754–1756. doi:10.1021/acs.jchemed.5b00155